

I. ARTIGOS

EL PAPIAMENTO DE CURAZAO: UN IDIOMA VERDADERAMENTE AMERICANO

Philippe Maurer,
Küsnacht/Suiza

1. Introducción

Los idiomas criollos han sido considerados durante largo tiempo como lenguas inferiores, dialectos o "patois" representando meramente variantes degeneradas de las lenguas de prestigio transmitidas por las naciones europeas durante la época de expansión colonial. Así se le ha llamado al papiamento "gebröken Spaans", es decir, "español chapurreado", y ha sido a menudo menospreciado, como lo demuestran las citas siguientes:

El papiamento es de verdad "une langue d'enfant", y tiene por ende mucho parecido con las lenguas primitivas.¹

Una Lengua como el papiamento es dañina para el desarrollo del cerebro humano y para el conocimiento del neerlandés.²

Sin duda alguna los negros traídos de África introdujeron en el papiamento su acento propio o su dialecto por lo que el papiamento suena tan desagradable en oídos civilizados.

Tomando como ejemplo el papiamento de curazao, quisiera mostrar que los idiomas criollos tienen su autonomía lingüística frente a los idiomas europeos de los cuales han tomado la mayor parte de su léxico, y que, por lo tanto, representan una verdadera innovación lingüística, reflejando en un grado mucho mayor que los idiomas europeos hablados hoy en día en América el contacto social provocado por la irrupción de las naciones colonizadoras europeas en el "Nuevo Mundo". Los idiomas europeos como el castellano, el portugués, el francés y el inglés hablados en América sólo pueden ser considerados como variedades regionales que se diferencian de una manera esencial de las variedades europeas respectivas.

A continuación presentaré algunos datos la historia social de Curazao desde su ocupación por los holandeses en 1634 y daré algunas muestras de las importantes contribuciones lexicales y morfo-sintácticas de las lenguas

no ibéricas³ (es decir, el neerlandés y las lenguas africanas) al papiamento hablado y escrito hoy en día.

2. Datos sociohistóricos⁴

Cuando los holandeses se apoderaron de Curazao en el año 1634, los españoles, que habían ocupado estas islas desde 1499, se retiraron hacia Venezuela con la mayor parte de la población indígena, quedándose nada más que una decena de familias indígenas⁵. Visto su reducido número, los amerindios no desempeñaron un papel muy importante en la historia social de Curazao, y se supone que pronto fueron absorbidos por la población general.

Los holandeses se habían apoderado de Curazao en primer lugar para abastecerse de sal y para tener un puesto en esta zona del Caribe, pero cuando empezó el tráfico negrero holandés, la isla de Curazao se convirtió pronto en un depósito de esclavos.

Los primeros esclavos llegaron a Curazao hacia 1650, pero la época de oro del tráfico negrero hacia y desde esta isla fue el último tercio del siglo XVII, cuando se importaron entre 3000 y 4000 esclavos al año. Después de 1713, el número de esclavos importados bajó a 500 al año, y el último barco negrero parece haber llegado a Curazao en el año 1778.

La mayor parte de los esclavos llegados a Curazao eran destinados a la venta hacia el exterior (sobre todo hacia las colonias españolas) y se encontraban centralizados en dos depósitos. Un número relativamente restringido se quedó en Curazao para trabajar como esclavos domésticos o en las plantaciones.

Es difícil delimitar el origen étnico de los esclavos africanos; sin embargo, juzgando por los puertos de embarcación de las naves transportando esclavos, parecen haber pertenecido en su gran mayoría a los grupos lingüísticos bantu y kwa.

Otro factor importante en la historia social de Curazao fue la inmigración de judíos sefardíes, procedentes del Brasil holandés (reconquistado en 1654 por los portugueses) o Amsterdam y otras regiones. Los primeros judíos llegaron hacia 1660, o sea unos diez años después de los primeros africanos. Estos sefardíes se convirtieron pronto en una parte numéricamente importante de la clase dominante curazoleña, pues en el siglo XVIII formaban entre el 30% y el 50% de la población blanca de Curazao. No está muy claro cuál fue el idioma vernáculo de los sefardíes; es muy probable que hayan hablado tanto portugués como castellano y quizás otros dialectos ibéricos. Lo único que consta es que el portugués fue la lengua oficial de la congregación hasta principios del siglo XIX, cuando fue reemplazado por el castellano.

La relación numérica entre la clase dominante curazoleña, compuesta por holandeses y sefardíes, y los esclavos africanos permanentes (es decir los que no fueron vendidos fuera de la isla) es difícil de determinar en los 150 primeros años de la ocupación holandesa, puesto que el primer censo de la población se hizo recién en el año 1790. Este censo demuestra que los blancos constituían el 20% de la población total, los mulatos libres el 14% y los esclavos el 66%. Según los datos de que dispongo, es muy probable que el número de los esclavos permanentes haya superado el de los blancos ya hacia 1680.

Los datos de los cuales disponemos en la actualidad llevan a la conclusión de que el papiamento se originó entre 1659 y 1700 aproximadamente, en una situación de contacto lingüísticos entre personas hablando dialectos neerlandeses, ibéricos, bantu y kwa.⁶

3. Huellas lingüísticas del contacto

Es obvio que, si el papiamento se originó en una situación de contacto lingüístico, este idioma no dejó de estar en contacto con otros idiomas después de su formación. Las lenguas de contacto del papiamento hasta el día de hoy son el castellano (en sus variantes latinoamericanas), el holandés y, en menor grado, el inglés. Como no disponemos de documentos lingüísticos de la época de formación del papiamento, es muy difícil atribuir un fenómeno lingüístico determinado a los contactos lingüísticos iniciales de la época de formación o a los contactos subsiguientes. Esto sin embargo no tiene mucha importancia para el enfoque de este estudio, pues ambos casos constituyen un reflejo de la historia de la comunidad papiamento-hablante.

El léxico del papiamento consta de aproximadamente 60% de voces de origen ibérico y de 30% de voces de origen neerlandés. Los restos 10% son de origen inglés y francés. El porcentaje de palabras de origen africano es muy bajo.

En cuanto al léxico de origen neerlandés, hay que notar que en la lista de Swadesh - que representa el vocabulario fundamental de 200 voces de una lengua - aparecen muy pocas palabras de origen neerlandés (aproximadamente 7,5%) y en los textos narrativos son muy escasos. Así Lenz (1928:210), en su famoso estudio sobre el papiamento, indica que los textos estudiados por él las voces de origen neerlandés vacilan entre 1 y 3%. Sin embargo, las voces de origen neerlandés son muy frecuentes para denotar los objetos de necesidad diaria, lo que voy a demostrar presentando dos campos referenciales elementales, "en torno a la casa" y "en torno a la mesa":

En torno a la casa⁷

De origen ibérico:

kas 'casa'	sala 'sala'
muraya 'muro'	komedor 'comedor'
porta 'puerta'	kushina 'cocina'
koredor 'corredor'	kurá 'jardín (corral)'
bentana 'ventana'	

De origen holandés:

dak 'techo'	hadréi 'sala'
panchi 'teja'	kamber 'cuarto, habitación'
drémpi 'umbral'	skorten 'chimenea'
trapi 'escalera'	stal 'estalo'
balki 'viga'	renbak 'cisterna'
flur 'piso'	

En torno a la mesa

De origen ibérico:

mesa 'mesa'	kuchú 'cuchilo'
kuchara 'cuchara'	kucharita 'cucharita'

De origen holandés:

stul 'silla'	glas 'vaso'
taflak 'mantel'	kélki 'copa'
sebètè 'servilleta'	kòpi 'taza'
tayó 'plato'	skòtèr 'fuente'
fórki 'tenedor'	panchi 'sartén'
telep 'cucharita'	

Estos dos campos referenciales muestran que no se puede prescindir del léxico de origen holandés para comentar los asuntos de necesidad diaria.

Apesar de que los africanos hayan sido numéricamente más importantes que los europeos, la influencia de las lenguas africanas en el papiamento ha dejado pocas huellas obvias, lo que se explica por evidentes razones sociopolíticas, como lo son la dominación absoluta de la cultura europea y la siguiente aculturación - forzada por cierto - de los africanos.

Las pocas palabras de origen africano pertenecen sobre todo al dominio alimenticio, como **pinda** 'maní' (cf. kikongo **mpínda** 'idem')⁸, **funchi** 'funche' (especie de mazamorra de maíz) (cf. kikongo **mfündl** 'alimento feculento que se sirve acompañando carne o alimentos picantes'), a la fauna, como **djaka** (cf. fon **àjakà** 'rata, ratón'), y a conceptos íntimamente ligados a las culturas africanas, como **ohochí** 'gemelo' (cf. fon **hoxo** 'genio protector de

gemelos') o **desu/dusu** 'hijo nacido después de gemelos' (cf. fon **dosú** 'idem').⁹

Si bien es cierto que las lenguas africanas han contribuido poco al léxico del papiamento actual, es muy probable que hayan influido, de una manera más escondida, en la semántica de ciertos vocablos, campo que ha sido muy poco estudiado hasta ahora.

Como ejemplo se puede aducir la palabra **pía**, que, desde el punto de vista de significante, tiene su origen en la palabra castellana **pie**. Pero si analizamos el significado de **pía**, nos damos cuenta de que su extensión semántica es más amplia que la del castellano **pie** y que coincide con la extensión semántica de las palabras bantu y kwa correspondientes:

papiamento	kikongo	fon	traducción castellana
pía	dikülü	afö	pie, perna

Lo mismo puede haber sucedido con **suegu** 'suegro, yerno' y **luna** 'luna, mes', aunque en este último ejemplo pueda haber influencia adicional del neerlandés, cuyas palabras para luna, **maan**, y mes, **maand** no que se difieren mucho.

La influencia africana sobre el significado de las palabras del papiamento no se limita a los monemas lexicales, sino que se puede observar también en los monemas gramaticales. Un ejemplo muy frecuente en los idiomas criollos es que la preposición 'con' puede funcionar como la conjugación 'y'. Así tenemos en papiamento:

Wan	a	sali	ku María.	'Juan salió con María'	
Juan	PERFECTO	salir	ku María		
Wan	ku	María	a	sali.	'Juan y María salieron.'
Juan	y	María	PERFECTO	salir	
Nan	a	baila	ku kanta.	'Bailaron y cantaron'	
Ellos	PERFECTO	bailar	ku kantar		

Otro ejemplo frecuente en los idiomas criollos es la identidad entre el pronombre de la tercera persona del plural y el morfema del plural nominal, rasgo típico de los idiomas kwa. Compárese el papiamento **nan** 'ellos'¹⁰ con el ewe **wó** 'idem': (cf. Westermann 1961:2)

papiamento	ellos	persona	personas
ewe	wó	hende ame	hendenan amewó

La formación de palabras mediante reduplicación, que es bastante frecuente en papiamento, tiene un papel muy marginal en los idiomas europeos, mientras que es muy importante tanto en las lenguas bantu como kwa.

En papiamento, el verbo **kima** 'queimar' designa, bajo su forma reduplicada **kimakima**, la medusa, y el sustantivo **pushi** 'gato' se refiere, bajo su forma reduplicada **pushipushi**, con función adverbial, a una manera sigilosa, silenciosa o cuidadosa de caminar. Entre las reduplicaciones lexicales del papiamento existen también unas pocas de origen africano, como por ejemplo **pòtòpòtò** 'lodo', palabra que se encuentra tal cual en muchas lenguas bantu y kwa, y **korokoro** 'manzana de adán, garganta', que podría ser derivado del kikongo **korikori**, **kodikodi** 'manzana de Adán, bocio'. Es posible imaginar que las reduplicaciones de los idiomas africanos hayan servido de modelo fonológico para las reduplicaciones del papiamento.

La formación del participio pasado es un ejemplo curioso de síntesis ibero-neerlandesa. En el papiamento de hoy, podemos observar que hay dos modos de derivar un participio pasado del semantema verbal.¹¹ Así, los verbos bisilábicos del tipo (C)VCV, con un tono bajo en la penúltima sílaba y un tono alto en la última derivan el participio pasado del semantema verbal mediante dislocación del acento, de la penúltima hacia la última sílaba:

kanta [ˈ-] 'cantar' **kantá** [ˈ-] 'cantado'

Esta manera de derivar el participio pasado del semantema verbal sigue leyes de origen ibérico.

Cuando el verbo es monosilábico, pero con estructura tonal inversa (un tono alto en la penúltima sílaba y un tono bajo en la última), el participio pasado se construye anteponiendo el morfema **he-**, **e-** o **di-** al semantema verbal:

kap 'cortar (madera)' **dikap** 'cortado'

fangu [-] 'coger' **difangu** 'cogido'

Esta manera de derivar el participio pasado es de origen neerlandés (véase por ejemplo **vangen** 'coger' y **gevangen** 'cogido').

Desde el punto de vista histórico, se puede constatar que los participios que siguen un esquema derivacional ibérico corresponden a verbos de origen neerlandés. Sin embargo, podemos notar que en el papiamento actual, la formación del participio sigue reglas morfo-tonémicas, independientemente del origen del verbo. Así, el verbo **dal** 'pegar, golpear', derivado del imperativo castellano **dale** (o del portugués **da-lhe**), forma su participio en **didal** y no en ***dalá**, a pesar de su origen ibérico, y el verbo **spula** 'enjuagar', con la estructura tonal [] , derivado del neerlandés **spoelen** 'idem', forma su participio en **spulá** y no en ***dispula**, a pesar de su origen neerlandés. Los dos esquemas derivacionales, ibérico y neerlandés, han sido integrados en un sistema coherente, definido por reglas propias del papiamento ya no condicionadas por motivos de orden diacrónico.

Una influencia bantu en el campo de la morfosintaxis puede ser la formación de los números ordinales, que en papiamento se realiza, a partir de 'segundo', mediante el morfema *di* 'de, partícula del genitivo', más el número cardinal:

números cardinales	números ordinales
un	promé, di promé 'primero'
dos	di dos 'segundo'
tres	di tres 'tercero'
etc.	etc.

Esta manera de formar los ordinales no tiene paralelo en los dialectos ibéricos; sin embargo, en varias lenguas bantu, los números ordinales a partir de 'dos' se construyen mediante la partícula genitiva *-a* más el número ordinal.¹² He aquí ejemplos del kikongo:

números cardinales	números ordinales
mosí 'uno'	- a nteté 'primero'
zolé 'dos'	- a -olé 'segundo'
tatú 'tres'	- a -tatú 'tercero'
etc.	etc.

bukú dia mióle 'el segundo libro'
libro DI-GENETIVO MI-dos¹³

Otro caso de influencia no ibérica en la morfosintaxis del papiamento es la formación del sintagma posesivo. Al lado de una construcción ibérica con la preposición genitiva *di* 'de' (*e kas di Pedro* 'la casa de Pedro'), existe también una construcción con el pronombre *su*, como ocurre en el neerlandés coloquial:¹⁴

papiamento	neerlandés	coloquial	castellano
Pedro su kas	Pieter zijn huis	la casa de Pedro	

Como último ejemplo de influencia no ibérica en el papiamento he aquí un caso sintáctico. En papiamento y muchos otros idiomas criollos, se puede poner el verbo al principio de una oración para fines de énfasis, de topicalización y otros, lo que no es posible en castellano:

Ta kome nos	a	kome	'hemos comido de verdad.'
es comer nosotros	PERFECTO	comer	

Frente a esto, la anteposición del sustantivo es gramatical tanto en papiamento como en castellano:

Ta Wan a bai 'Es Juan quien ha ido.'
es Juan PERFECTO ir

Como esta propiedad sintáctica del papiamento se encuentra en las lenguas kwa, es muy probable que se deba a la influencia de estos idiomas.

4. Consideraciones finales

Los fenómenos atribuidos a la influencia del substrato africano en el capítulo anterior son a menudo interpretados como la consecuencia no de la influencia de los idiomas de substrato,¹⁵ sino de la acción de tendencias universales de la criollización lingüística o como la influencia de la gramática universal, definida de una manera análoga a la "faculté de langage" de Saussure.¹⁶ Es cierto que es más difícil atribuir un fenómeno lingüístico a la acción substrática cuando se trata de fenómenos puramente semánticos (como la homonimia entre el morfema del plural nominal y el pronombre de la tercera persona del plural o la formación de los números ordinales mediante la preposición genitiva *di*) o sintáctico (anteposición del verbo), porque estos fenómenos no están acompañados de monemas de origen substrático, es decir que no son directamente perceptibles. Pero las hipótesis explicativas de índole universalista tampoco son comprobables directamente, y en mi opinión no es necesario recurrir a explicaciones de tipo universalista, sobre todo cuando un fenómeno lingüístico existe en varias lenguas substráticas, es decir cuando se trata de un fenómeno de lingüística areal.

Sea esto como fuere, todos los rasgos lexicales y gramaticales del papiamento presentados en el capítulo anterior se deben al contacto de idiomas, y el fondo importa muy poco que se deban a la influencia directa de las lenguas substráticas o a la influencia indirecta de estas lenguas a través de fenómenos universales provocados por el contacto lingüístico entre lenguas substráticas y lenguas superstráticas.

Con estos pocos ejemplos de influencia no-ibéricas en el léxico y la gramática del papiamento he querido mostrar que este idioma tiene su autonomía claramente marcada frente al castellano, lengua de la cual el papiamento ha tomado la mayor parte de su léxico.

También he querido darle un valor positivo a la noción de mestizaje lingüístico, pues que, con sus ingredientes ibéricos, neerlandeses y africanos (y/o universales), que no se restringen únicamente al léxico, el papiamento refleja en un grado mucho mayor que las lenguas coloniales habladas hoy en día en América el pasado histórico doloroso y complejo de esta parte del mundo. En este sentido, el papiamento es un idioma verdaderamente americano.

NOTAS

- 1 Cf. Jesurun (1897:97).
- 2 Esta cita, lo mismo que la siguiente, se encuentra en Ferrol (1982: 13). - Hay que mencionar sin embargo que hubo también juicios muy favorables al papiamentu.
- 3 Como en muchos casos es imposible determinar si una palabra del papiamentu tiene una etimología portuguesa o castellana, hablaré de origen ibérico en general, sin especificar el dialecto.
- 4 Véase por ejemplo Maurer (1986).
- 5 La situación de Bonaire y de Aruba difiere de la de Curazao, en el sentido de que la población indígena permaneció en las islas después de la ocupación holandesa. Sin embargo, no será necesario tomar en cuenta la historia social de estas dos islas para el tema que nos interesa, porque se supone que el papiamentu se originó en Curazao y que fue llevado después a Bonaire y Aruba.
- 6 Varios lingüistas piensan que el papiamentu no nació en Curazao, sino que se originó como pidgin portugués en África o en parte y que desde allí fue llevado a Curazao, donde fue relexificado por el castellano. Como defensor de esta teoría mencionaré a Goodman (1987), en cuya opinión el papiamentu se creó en el Brasil holandés y fue llevado a Curazao por los refugiados y judíos, junto con sus esclavos, después de que los portugueses echaron a los holandeses del Brasil en 1654.
- 7 Cf. Maurer (1986:104-105).
- 8 Las informaciones sobre los idiomas africanos fueron sacadas de las obras siguientes: Swartenbroeckx (1973) para el kikongo, Segurola (1963) para el fon.
- 9 Nótese que los gemelos y los hijos nacidos después de gemelos tienen un cierto poder mágico tanto en Curazao como en los países del Oeste africano.
- 10 La etimología de *nan* no es clara. Schuchardt (1882: 908) piensa que está derivado del kimbundu *ñe* o *ana* 'ellos'.
- 11 Cf. Maurer (1986:105a.) Notemos que en papiamentu, el participio pasado sólo tiene funciones adjetivales o adverbiales y no entra en la formación de los tiempos gramaticales.
- 12 La hipótesis de un origen bantu de la formación de los números ordinales ha sido presentada en Maurer (1987).
- 13 Cf. Lumwamu (1973:157a.) - en el ejemplo *bukú dia mióte, di- y mi* son concordantes nominales.
- 14 Esta estrategia para formar el sintagma posesivo existe en varios idiomas criollos lusosasiáticos, en los cuales no se puede hablar (necesariamente) de influencia neerlandesa. Dalgado (1917:50a.), analizando esta construcción en los idiomas criollos lusosasiáticos, emite la hipótesis que debe a la influencia de los idiomas indígenas de India. Es posible que las construcciones en el papiamentu y en los idiomas lusosasiáticos tengan un origen independiente.
- 15 En los estudios criollos, el término "substrato" se refiere a las lenguas de menor prestigio social, y el término "superstrato" a las lenguas de mayor prestigio social. En el caso concreto del papiamentu, las lenguas de substrato son las lenguas africanas y las lenguas de superstrato son el castellano, el portugués y el holandés. Se ve pues que la oposición substrato vs superstrato se emplea de una manera distinta que en los estudios romanísticos.
- 16 Para el debate entre universalistas y substratistas, véase por ejemplo Muyken y Smith (1986).

BIBLIOGRAFIA

- Dalgado, Sebastião. 1917. Dialecto indo-português de Negapatão. *Revista Lusitana*, (20): 41-53.
- Ferrol, Orlando. 1982. La cuestión del origen y la formación del papiamentu. *La Haya*, Smitis.
- Goodman, Morris. 1987. The Portuguese Element in the American Creoles. G. Gilbert (ed.), *Pidgin and Creole Languages. Essays in Memory of J. E. Reineke*, pp. 361-405, Honolulu.
- Jesurun, Abraham. 1897. *Enige beschouwingen over volkstaal van Curaçao. Eerste jaarlijksch verslag van het Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig Genootschap*, pp. 95-110, Willemstad.
- Lumwamu, François. 1973. *Essai de morphosyntaxe systématique des parlers Kongo*, Paris, Klincksieck.

Maurer, Philippe. 1986. Le papiamentu de Curaçao: un cas de créolisation atypique?. *Etudes Créoles*, (IX): 97-113.

_____. 1987. Substrate Influence on the Semantics of the Papiamentu Particle *Di*: A Reply to Bickerton 1986. *Journal of Pidgin and Creole Languages*, (2): 239-243.

Muysken, Pieter. 1986. y Norval Smits. *Substrata Versus Universals in Creole Genesis*, Amsterdam, Benjamins.

Schuchardt, Hugo. 1982. *Kreolische Studien I. Über das Negerportugiesische von S. Thomé (Westafrika)*. *Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien*, (101):889-917.

Segurola, Péré P. 1963. *Dictionnaire Fon- Français*, Cotonou (manuscrito).

Swartenbroeckx, Pierre. 1973. *Dictionnaire kikongo et kituba-français*, Bantundu (Zaire), Publications ceeba.

Westermann, Diedrich. 1961. *Die Ewe-Sprache in Togo. Eine praktische Einführung*. Zweite berichtigte Auflage von E. Kahler-Meyer, Berlin, de Gruyter.